

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“ALISHER NAVOIY IJODIY MEROSINING
BASHARIYAT MA‘NAVIY–MA‘RIFIY
TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

**5-noyabr 2021-yil
Navoiy, O‘zbekiston**

XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYANING TASHKILIY QO'MITASI

	Rais:
B.Sobirov	Navoiy davlat pedagogika instituti rektori, texnika fanlari doktori, professor
	A'zolar:
D.Ro'ziyev	Navoiy davlat pedagogika instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektor
T.O'tapov	Navoiy davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor v.v.b.
X.Qurbonov	Navoiy davlat pedagogika instituti yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor
S.Xudoyberdiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti moliya va iqtisodiy ishlar bo'yicha prorektor v.v.b.
A.Xolmurodov	Navoiy davlat pedagogika instituti professori, filologiya fanlari doktori
N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti professori, filologiya fanlari doktori
A.Allaberdiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti dekani, dotsent
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini mudiri, dotsent
Z.Quvonov	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri
T.Xo'jayev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti
B.Zaripov	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini dotsenti
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.
N.Sharipova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.

TAHRIR HAY'ATI

R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini mudiri, dotsent
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.
N.Sharipova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi, f.f.f.d.

TAQRIZCHILAR

T.Xo'jayev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini dotsenti
B.Zaripov	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrasini dotsenti

9. Qudratullayev H. Navoiyning adabiy – estetik olami.- T.: Adabiyot va san’at, 1991.- 160 b.

10. Farhod va Shirin/ A.Navoiy. MAT. –Toshkent: Fan, 1991. T.VIII.

ALISHER NAVOIY G‘AZALLARIDA TASAVVUFIIY ISTILOHLAR TALQINI

*Raxshona MUSLIXIDDINOVA,
NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.J.Yarashova*

Shoir, mutafakkir Alisher Navoiy g‘azallari davr va makon nuqtai nazaridan qat’iy nazar o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydigan kuchga egadir. G‘azallarda falsafiy, diniy-axloqiy mavzular o‘z o‘rniga ega bo‘lsa-da, asosiy mavzu ishq, ya’ni ilohiy ishq tasvirlangan va ko‘plab omillar shunga ishora qiladi.

Chunki Navoiy e’tiqod qo‘ygan falsafiy ta’limotga binoan, olam azaliy va abadiy yagona ruhning o‘z-o‘zini sevib, o‘z jamolini tomosha qilish istagidan paydo bo‘lgan ko‘zgudir. Jumladan, Navoiyda may tasviridagi misralar o‘ziga tasavvufiy ma’noni yuklaydi.

Ulug‘ o‘zbek shoiri va mutafakkiri Mir Alisher Navoiy Hazrati Jomiy vositasi bilan naqashband tariqatiga bog‘langani ma’lum. Navoiyning tasavvufiy qarashlari nafaqat rindona g‘azallari, deyarli barcha asarlarida singdirilgan. Xususan, biz quyida ko‘rib chiqadigan “Xazoyin ul-maoniy” tarkibidagi birinchi devon “G‘aroyib us-sig‘ar” dagi g‘azallarning qariyb barchasida may, soqiy, mayxona, jom, boda, mug‘ kabi tasavvufiy istilohlar mujassam.

•Nasihati ahli manga derki, mayni tark et, vah,

Ilig olib kelur, og‘iz ichar, manga ne gunah? (535-g‘azal)

•Hajr yetsa may bila dedim ovung‘aymen, valek

Yorsiz bor ermish ichmak bodayi gulfom tabx. (110-g‘azal)

•Demangki, hajrda may hamdam o‘lsa g‘am kam o‘lur

Ki, samdurur, dam emas, boda yoru hamdamsiz. (200-g‘azal)

Harom qilingan narsadan najot istash iymonli kishining yo‘li emas. Darhaqiqat, tasavvufiy misralarda eng ko‘p qo‘llaniladigan sharob, may so‘zlari

o'sha majoziy ma'noda muhabbat shavqini bildirib kelishini esdan chiqarmaslik kerak.

Darhaqiqat, devondagi 110-g'azalda oshiq yordan ayri holda hajr topsa may bilan, ya'nikim so'nmas ilohiy muhabbat shashti bilan najot topaman deb o'ylaydi, lekin yordan uzoq bo'lganida fulfom-qizil boda ushshoq uchun ham taxr bo'lishi aytiladi.

Sharob, may, boda — ishq, ilohiy muhabbat; ishqning g'alaba qilishi. Haqiqiy mahbub jilvalanib, muhabbat g'alaba qilgan paytda, solik qalbiga quyulib, uni mastu behush qiluvchi zavq, vujud va hollardir. Bu holat chulg'ab olganda, aql muhokamalari va xayol xohishlari zoyil bo'ladi, mastu mustag'raqlik ahvoli yuz beradi. Sharob — mastlikdan kinoya va Haq jozibasining muhabbatidir.

Mayni o'zida mujassam etuvchi "jom" istilohi ham mumtoz adabiyotda eng ko'p qo'llaniladigan shakl. May jomi — ma'rifat bodasidan to'la shayxning qalbi.

La'li shavqi bila gar bo'lsa ko'ngul qon ne ajab

Kim, qizil may bila to'lsa ko'rumur jom qizil. (390-g'azal)

Mayni jomsiz, jomni maysiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yor la'li ishqini deb ko'ngil qon bo'lsa ajablanarli emas, yor uchun bu arziydi! Jom ham qizil may bilan to'lgandagina qizil ko'rinadi axir. Maysiz jom –jom emas. Ishqsiz yor vasli talabisiz ko'ngil ham ko'ngil emasligi ta'kidlanadi yuqoridagi baytda.

"May" istilohi qaysi so'z bilan kelishiga qarab ham ma'noviy qirralari ochilaveradi. Xususan, "may" f. Ichkilik, boda, sharob; May olo, may olud- May yuqqan, may aralash; May nob- Tiniq va toza may; May bati- O'rdakka o'xshatib yasalgan may idishi; Mayi asfar –Sarg'ish may; Mayi vahdat –So'fiylikda birlik, birikish, birikib ketish degan ma'nolarni ifodalaydi.

Havo xush erdiyu o'llimda bir qadah mayi nob,

Ichar edim vale g'amdin qadah-qadah xunob. (44-g'azal)

Oshiqqa havoning-dunyoning qanday bo'lishi ahamiyatsiz, biroq mastlikni ahd odamga yoqimli havo va toza may bo'lsa bas. Biroq yor hajrida kuyayotgan

oshiqqa havoning qandayligi ahamiyatsiz, ishq sharobi tasirida esa u qadah-qadah xunob-xunoba qonli yoshini ichar edi.

Mayxona esa “shavqu zavq va ilohiy ma’rifat to’lib-toshgan komil inson orifning botiniy dunyosi va ruhi mutlaq manbaidir.”.

*Qilib mayxona tufrog‘in vatan qon yutmog‘im ko‘rgil
Ki, bu bir bodayi ayshimdurur ul masnadi johim. (425-g‘azal)*

Oshiq mayxona tuprog‘ini Vatan qiladi, chunki unga maydan-yor ishiqdan o‘zgasi kerak emas. Chunki boda bilan turmushim yaxshi bo‘lishi joh(martaba)imning masnadi(yuksak o‘rni) bo‘ladir.

Tasavvufiy maslakdagi shoirlar ijodida soqiy- murshidni, may(sharob)- ilohiy ishqni, mayxona- takka yoki xonaqohni tamsil etgan. “G‘aroyib us-sig‘ar” g‘azallarida ham may istilohidan keyin soqiyga murojaat ko‘p o‘rinda uchraydi. Albattaki, ilohiy ishq, unga talpinuvcha ko‘ngil va bu abadiy ishqqa yetishgan piri komil hamda unga shogirdlik istilohlarini va ma’no mazmunini ayro holda tasavvur qilish qiyin.

*Talx maydim, soqiyo, topti chuchuk jonim hayot,
Ey baso makruhkim, zimnida bir behbud erur. (137-g‘azal)*

Ishq hech zamon faqat totli bo‘lmagan, uning o‘ziga yarasha “achchiq” tamlari bor. Oshiq ishq ulashuvchiga qarab mana shu unga ulashgan talx maydan so‘ng men yashay boshladim deya nido qilyapti.

*Soqiyo, hajr ilgidin ko‘p tortadurmen zorlig‘,
May keturkim, maslahat ermas manga hushyorlig‘. (297-g‘azal)*

Yuqoridagi baytda esa soqiyga murojaat qilib menga faqat ishq sirlaridan ulash-maydan quy, hajrdan ko‘p ozor topyapman, maslahat emas, faqat yorimning ta’rifi menga hushyorlik beradi deya oshiq zorlanadi.

*Zuhd ila yo‘l topmadim maqsadg‘a may tut, piri dayr
Kim, o‘zummi emdi rasvoyi jahon qildim havas. (229-g‘azal)*

Faqatgina xudojo‘ylik bilan maqsadimga erishmadim, yor ishqida yana dard chekaverdim, ey komil inson may tut, yanada oshiq bo‘lay mashug‘imga. Chunki endi o‘zimni rasvoyi-jahon qilishni havas qildim deyiladi yuqoridagi misralarda.

Avvalo, o'ta oshiqlikka muhtalo bo'lganlar el ichra ovoza bo'ladi, masxara bo'ladi, kimdir havas qilsa unda, kimdir malomat qiladi, shu o'rinda oshiq ne bo'lsa bo'lishni o'ylab turib, har na shu bilan mashuqasiga yoqishni, uning e'tiborini tortishni havas qilgan bo'lsa ajab emas.

“XAMSA” ASARIDA INSONIY FAZILATLARNING ULUG‘LANISHI

Iroda BAHRONOVA,

NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.J.Yarashova

Adabiyot deya atalmish sarhad bilmas samoda yulduzlar bisyor. Ularning barchasi ham bu samoda abadiy porlab turmaydi. Ammo shunday ijodkor borki, adabiyot osmonining doimo nur ulashuvchi quyoshi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu qalami o‘tkir nazm osmonining yulduzi Mir Alisher Navoiydir. Ul zotning nomi asrlar oshsa hamki, dillarda, yuraklarda baralla jarang sochaveradi. Men ham shoir ijodining shaydosi sifatida kitob javonim sari yuzlanaman va Navoiyning “Xamsa” asarini mutolaa qila boshlayman. Hazrat ijodiga oshufta bu qalb istagidan kitobdagi purma’no satrlarni ko‘zdan kechiraman:

Kimki jahon ahlida inson erur,

Bilki, nishoni anga iymon erur.

Navoiy tafakkurining mahsuli bo‘lmish “Xamsa”ning ilk dostoni “Hayrat ul-abror” dan olingan bu misralarni o‘qib, inson va iymon haqida mushohadaga cho‘maman. Olloh taolo o‘zining buyuk qudrati-la insonni yaratibdi. Odamzod har tomonlama barkamol bo‘lsin uchun uning diliga iymon degan tuyg‘uni ato etibdi. Shu bois inson Yaratgan jismiga in‘om etgan ne‘mat uchun har lahza shukrona aytib yashashi lozim. Shoirning o‘zi ta’kidlaganidek, ahli odamzodni hayvondan ajratib turuvchi belgi uning so‘zlay olish qobiliyati emas, balki yuragining tub-tubidan joy olgan iymonida hisoblanadi. Qolaversa, “Hayrat ul-abror”ning adolat xususida so‘z yuritilgan uchinchi maqolati va karam-u saxovat singari yuksak fazilatlar aks etgan beshinchi maqolati insoniylik tarannumiga bag‘ishlanadi. Keling, “Xamsa” dan o‘rin olgan yana bir doston “Sab‘ayi sayyor”ga yuzlanamiz.

88.	M.Sanojeva Mumtoz matnlar ustida ishlash metodikasi (“Lison ut-tayr” asari misolida)	285
89.	Y.Qurbonova Umumiy o’rta ta’lim maktablarida sodda gaplarni matn tahlili asosida o’rgatish	288
90.	Г.Тайлакова Навий асарларида даъват этилган юксак инсоний ғоялар	291
91.	М.Худойкулова Алишер Навий даврида баҳсга муносабат	294
92.	М.Safarova Bugungi kunda Navoiy dahosiga hurmat	296
93.	S.Buronova Alisher Navoiy merosining bashariyat tamaddunidagi o’rni	298
94.	F.Ravshanova Mangulikka muhrlangan daho	300
95.	B.Ostanova Alisher Navoiy ilmiy merosining barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati	307
96.	D.Ergasheva Navoiydek xalqni sevisish mumkinmi?	308
97.	M.Ergasheva Language, word, toponym and meaning interpretation in Alisher Navai’s works	312
98.	Talaba: Y.Nabijanov Ilmiy rahbar: M.Sobirova Alisher Navoiy asarlarini o’rganishda “portret” grafik organayzeridan foydalanish usuli	314
99.	M.Xo’jamova “Lison ut-tayr” – majoziy-falsafiy doston	318
100.	N.Bozorova Nutq madaniyati – inson muloqotini ta’minlovchi ko’nikma	319
101	R.Muslixiddinova Alisher Navoiy g’azallarida tasavvufiy istilohlar talqini	323
102	I.Bahronova “Xamsa” asarida insoniy fazilatlarining ulug’lanishi	326